

Nul-meting voor- en vroegschoolse periode Rotterdam

Operatie Speel Goed

Behalve voor de meer traditionele opvangvoorzieningen zoals peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, is er steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse¹ educatieve programma's. In Rotterdam werkt een aantal van deze voorzieningen samen met basisscholen in het kader van *Operatie Speel Goed*. Aan deze operatie is een uitgebreide evaluatie gekoppeld, die onder meer moet nagaan op welke wijze gebruikmaking van de voorzieningen uitwerkt op de prestaties van de kinderen in het basisonderwijs. Geert Driessen rapporteert over de eerste fase van de evaluatie: de nulmeting.

Geert Driessen

Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in Rotterdam in diverse varianten aangeboden. Naast 'reguliere' voorzieningen als kinderdagverblijven, halvedagopvang en peuterspeelzalen, is er bijvoorbeeld het programma *Samenspel*, dat zich richt op allochtone gezinnen met kinderen van anderhalf tot vier jaar. Binnen dit programma vinden onder andere opvoedingsgerichte activiteiten plaats. Daarnaast wordt in Rotterdam gewerkt met voorschoolse programma's zoals Instapje (baby's van 12 - 18 maanden), Opstapje (2 - 4 jaar) en Rugzak (4 - 6 jaar).

meerledig doel

Samen met deze voorzieningen werkt sinds 1994 een aantal basisscholen in het kader van *Operatie Speel Goed* aan de bestrijding van achterstanden in de voorschoolse periode en aansluiting met het basisonderwijs. Het doel van deze operatie is meerledig:

1. Vergroting van de deelname aan voorschoolse voorzieningen.
2. Kwaliteitsverbetering van het aanbod van voorzieningen.
3. Vergroting van ouderbetrokkenheid.
4. Verbetering van het Nederlands als eerste en tweede taal bij peuters en kleuters.
5. Verbetering van de samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en onderbouw basisonderwijs met

het oog op het werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn (DSO, 1996; Van der Pluijm, 1995).

Aan deze operatie zijn verschillende evaluaties gekoppeld. Eén daarvan moet resulteren in een antwoord op de vraag of de genoemde Rotterdamse initiatieven een positief effect hebben op de prestaties van de leerlingen in groep 2, en of dat effect voortduurt in groep 4. In dit artikel doen we verslag van de eerste fase van deze effect-evaluatie, de zogenaamde nul-meting. Het betreft een nul-meting, omdat de leerlingen waarvan (in 1994/95) de prestaties zijn gemeten, weliswaar gebruik hebben kunnen maken van de verschillende voorzieningen, maar dat was voordat de kwaliteitsimpuls vanuit *Operatie Speel Goed* in gang is gezet.² Het doel van de effect-evaluatie is nu op basis van dit cohort de *base line* vast te stellen en vervolgens na te gaan of volgende cohorten - mogelijk als gevolg van de kwaliteitsimpuls - beter gaan presteren. We geven hierna een beschrijving van de situatie in groep 2, waarbij retrospectief een relatie wordt gelegd naar de voorschoolse voorzieningen.³

het onderzoek

De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit twee bronnen. Binnen het

landelijke cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA') zijn in het schooljaar 1994/95 twee toetsen afgenomen bij kleuters in groep 2, namelijk Begrippen en Ordenen. Aanvullend is in de eerste helft van 1996 bij hun ouders een schriftelijke vragenlijst afgenomen. De kinderen zaten op 28 basisscholen. Van deze scholen zijn 1153 ouders benaderd, hetgeen een respons opleverde van 511 vragenlijsten. Vergelijking van leerling- en gezinsachtergronden van responderende en niet-responderende ouders laat zien dat er nagenoeg geen verschillen zijn. Wel zijn er grote verschillen in responsaantallen tussen de scholen.

In het onderzoek brengen we verschillende kenmerken met elkaar in verband, namelijk achtergrondgegevens van kinderen en ouders, deelname aan voorschoolse programma's en bezoek van opvangvoorzieningen, en prestaties op de toetsen Begrippen en Ordenen.

Bijna 90% van de kinderen is in Nederland geboren; als dat niet het geval is, verblijven ze begin groep 2 gemiddeld 5 jaar in Nederland (dus ongeveer even lang als de in Nederland geboren). Gemiddeld voeren ze driekwart van hun gesprekken in het Nederlands; met moeder en vader spreekt 60% Nederlands, met broers en zussen is dat 86%. Bijna 10% van de kinderen is op het

eind van schooljaar 1994/95 in groep 2 niet doorgestroomd naar groep 3.

Van de *ouders* is 20% in Nederland geboren; de grootste allochtone groepen zijn Turken, Marokkanen en Surinamers. In het algemeen zijn de ouders vrij laag opgeleid: van 37% van de gezinnen hebben de ouders hooguit lager onderwijs voltooid. Van de vaders werkt ruim 70% buitenshuis; bij de moeders gaat het om bijna 30%. Een vrij groot aantal kinderen groeit op in een éénoudergezin (18%). De beheersing van de Nederlandse taal (verstaan, spreken, lezen, schrijven) is voor een groot deel van de ouders maar matig; het schrijven scoort het laagst.

Deelname aan Instapje en Rugzak is zeer beperkt (respectievelijk 5% en 7% heeft op enigerlei wijze meegedaan). Aan Opstapje hebben meer ouders deelgenomen (21% heel kort, dan wel het hele programma). De waardering van de programma's is in het algemeen positief: de kinderen en ouders vonden de programma's leuk en de kinderen leerden er ook wat van; het leereffect bij de ouders wordt iets lager ingeschat. Opvallend is overigens dat steeds zo'n 20% van de ouders heeft aangegeven niet te weten of ze aan een bepaald programma hebben deelgenomen. Dit kan erop wijzen dat de ouders de vragen niet helemaal hebben begrepen en/of de onderscheiden programma's hebben verward. Naar aan-

leiding hiervan is daarom bij de interpretatie van de gegevens over de programma's enige terughoudendheid op zijn plaats.

Van de vier onderzochte *opvangvoorzieningen*, wordt de peuterspeelzaal het meest bezocht (37% regelmatig). Van de andere voorzieningen wordt aanzienlijk minder gebruik gemaakt: kinderdagverblijf 7%, andere opvang 2% en Samenspel 8% regelmatig.

Van 15 *activiteiten* is gevraagd of de kinderen deze in de voorschoolse periode verrichtten (bijvoorbeeld kijken naar tv-programma's, spelen met puzzels, tekenen, spelen met andere kinderen). Gemiddeld is dat voor 9 activiteiten het geval. De ouders spelen bij gemiddeld 5 van deze activiteiten samen met hun kinderen. Vermeldenswaardig hierbij is dat ouders wel vaak samen met hun kinderen tv kijken, maar als het gaat om kleuterprogramma's, dan zitten de kinderen relatief vaak zonder hun ouders voor de buis.

De ouders vinden dat hun kinderen bij de start op school (de *instroomsituatie*) een vrij hoge mate van sociale competentie bezaten (bv. goed kunnen omgaan met andere kleuters en leerkracht) en ook vrij zelfstandig gedrag vertoonden (bv. zichzelf kunnen aankleden). Over hun toenmalige taalvaardigheid in het Nederlands zijn ze echter veel minder positief. Het oordeel van de ouders over de *huidige situatie* van hun kind op school (bv. voelt zich thuis op school, is goed in Nederlands) is redelijk positief.

De *prestaties* van de kleuters op de twee afgenomen toetsen Begrippen (m.n. algemene vaardigheden en taal) en Ordenen (i.h.b. rekenen) zijn vergeleken met die uit het cohort-onderzoek PRIMA. Rekening houdend met de sociaal-etnische achtergronden van de leerlingen, blijkt dat er tussen de kinderen van allochtone ouders met hooguit een lbo-opleiding geen prestatieverschillen zijn tussen de onderhavige steekproef en de PRIMA-

steekproef. Het gaat hier om ongeveer de helft van de onderhavige steekproef. Opmerkelijk is dat de scores van de PRIMA-kleuters uit de hoger opgeleide milieus en van de kleuters waarvan het milieu niet bekend is, aanzienlijk hoger liggen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het opleidingsniveau sec voor de onderhavige steekproef een andere inhoudelijke betekenis heeft dan in PRIMA, dan wel minder toereikend is om verschillen in prestaties te kunnen verklaren. Met andere woorden: mogelijk zijn in de onderhavige steekproef andere factoren van (meer) belang als het gaat om de verklaring van verschillen in prestaties.

deelname aan voorzieningen

Nagegaan is welke verbanden er bestaan tussen deelname aan voorschoolse voorzieningen en een aantal achtergrondkenmerken van ouders en kinderen. Deelname aan voorschoolse programma's hangt met name samen - maar dat ligt voor de hand, daarvoor zijn ze doorgaans ook bedoeld - met de etnische herkomst van het gezin. Meer concreet gaat het om het geboorteland, de beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal en de ouderlijke opleiding. Geen verbanden hebben we aangetroffen met het geslacht van het kind, de gezinssamenstelling en het buitenshuis werken van de vader en moeder.

Het gebruikmaken van de opvangvoorzieningen varieert sterk over de kenmerken. Bij de peuterspeelzalen betreft het vaak relatief hoger opgeleide gezinnen, waarvan de leden in Nederland zijn geboren en het Nederlands goed beheersen en vaak spreken. Deelname aan *Samenspel* laat juist het spiegelbeeld zien van deze kenmerken, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met het gegeven dat dit in de thuistaal wordt aangeboden. Bezoek van een kinderdagverblijf vertoont met nagenoeg geen van de achtergrondkenmerken een verband. Een uitzondering daarop vormt de groep buitenshuis werkende moeders: zij brengen hun kind relatief vaak naar

"Ouders en kinderen vinden programma's leuk"

deze vorm van opvang - hetgeen niet onverwacht is.

achtergronden van prestaties

De prestaties op de twee toetsen hebben we allereerst uitgesplitst naar een serie achtergrondkenmerken van de kinderen en hun ouders. Dat is voor elk kenmerk apart gebeurd. In het algemeen zijn er vooral verschillen die samenhangen met de etnische herkomst, zoals geboorteland, verblijfsduur, spreektaal en beheersing van het Nederlands. Daarbij zijn de samenhangen voor Begrippen sterker dan voor Ordenen. Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat Begrippen een sterke taalcomponent kent - en dat is doorgaans een zwak punt voor allochtonen.

Ook hebben we de prestaties gerelateerd aan de deelname aan voorschoolse voorzieningen en activiteiten. Voor de drie programma's - Instapje, Opstapje en Rugzak - zijn de samenhangen met de prestaties in alle gevallen niet significant. Met betrekking tot de opvangvoorzieningen bestaat er alleen voor peuterspeelzaalbezoek een significant verband, hoewel positief is dit verband echter maar zwak. Dit laatste betekent dat er een lichte tendens bestaat dat kleuters die een peuterspeelzaal hebben bezocht iets hogere scores halen op de toets Ordenen.

Er bestaan redelijk sterke verbanden met het instroommoment: naarmate kinderen langer naar school zijn geweest, halen ze hogere scores. Deze samenhangen zijn echter maar ten dele rechtlijnig. De relaties tussen de prestaties en de beoordeling van de ouders van de instroomsituatie laten lichte tot redelijk sterke positieve samenhangen zien, die echter - ook hier - niet rechtlijnig zijn. De samenhangen met Begrippen zijn daarbij sterker dan die met Ordenen. De samenhang tussen de prestaties en de beoordeling van de huidige situatie op school is wél rechtlijnig en redelijk sterk.

prestaties

Nadat we de achtergrondkenmerken en voorzieningen hierboven eerst telkens afzonderlijk aan de prestaties hadden gerelateerd, hebben we ze ook in hun

onderlinge samenhang bekeken. Daarvoor hebben we het model gehanteerd dat is afgebeeld in Figuur 1. We zijn er daarbij van uitgegaan dat de kenmerken die links staan van invloed zijn op de kenmerken rechts.

Bij de verklaring van prestatieverschillen legt de onderwijservaring (aantal maanden gevolgd onderwijs) relatief het meeste gewicht in de schaal. Voor de toets Begrippen blijken ook de spreektaal van het kind en het geboorteland van de ouders van belang. Bij Ordenen spelen deze laatstgenoemde ken-

aanvang van hun schoolloopbaan al met een flinke achterstand starten. Uit de evaluatie van het Onderwijsvoor-rangsbeleid (Mulder, 1996) is bekend dat het uitermate moeilijk is deze achterstanden in het vervolg van het onderwijs weg te werken - ook niet wanneer daar extra, overigens 'niet-geoormerkte', OVB-faciliteiten voor worden toegekend. Dit lijkt er op te wijzen dat eventuele aangrijpingspunten al zouden moeten liggen in de periode vóórdat de kinderen naar school gaan. Ook OVB-onderzoek lijkt in die richting te

Figuur 1 - Analysemodel

merken eveneens een rol, maar in veel mindere mate. We veronderstellen dat dit te maken heeft met het feit dat het bij Begrippen vooral om een talige component gaat, die dus sterk samenhangt met etnische factoren, terwijl Ordenen meer taalonafhankelijk is. Ten slotte kan worden opgemerkt dat er, op één onderdeel na, geen effecten zijn van deelname aan voorschoolse programma's of gebruik van opvangvoorzieningen. Die ene uitzondering betreft het effect van peuterspeelzaalbezoek op de Ordenenprestaties. Dat heeft namelijk een significant effect, hoewel niet meer dan een half procent variantie wordt 'verklaard' en dat dus zeer gering is.

vroeg beginnen

Het onderzoek laat zien dat de merendeels allochtone kinderen een flinke achterstand vertonen op het gebied van cognitieve prestaties ten opzichte van 'het gemiddelde kind' uit de landelijke steekproef. Gezien de sociaal-etnische samenstelling van de onderzochte steekproef is dit niet onverwacht. Dit neemt niet weg dat deze kinderen bij

wijzen: Mulder (1994) heeft aangetoond dat er kleine, positieve effecten zijn van voorschoolse opvang op de taalontwikkeling van Turkse en Marokkaanse kinderen in groep 4, ook als het gaat om kinderen van ouders met een vergelijkbaar opleidingsniveau.

In het onderhavige onderzoek hebben we vooralsnog geen effecten kunnen vinden van deelname aan voorschoolse programma's en bezoek van opvangvoorzieningen. Eén uitzondering daarbij is een klein positief effect van peuterspeelzaalbezoek op de Ordenenprestaties.

Echter, behalve naar effecten op cognitieve aspecten, kunnen we kijken naar meer kwalitatieve oordelen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de ouders en kinderen het in het algemeen leuk vonden om aan de voorschoolse programma's deel te nemen en dat de kinderen er volgens hun ouders ook van leerden. Dit kan als een positief resultaat worden opgevat; dat de ouders over een eventueel leereffect bij zichzelf wat minder positief waren doet daar weinig aan af.

Dit verslag betreft de nul-meting van de effect-evaluatie van *Operatie Speel Goed*. Dat wil zeggen dat de analyses zijn verricht op informatie die is verzameld vóórdat de kwaliteitsimpuls is gegeven (zie echter Noot 2). Verwacht wordt dat die extra impuls uiteindelijk tot betere prestaties zal leiden. Of dat werkelijk het geval zal zijn, zullen we moeten afwachten.

Er zijn in de onderzoeksliteratuur aanwijzingen dat effecten van allerlei programma's vaak een kwestie van lange adem zijn. Het is daarom wellicht nog wat voorbarig om te concluderen dat de programma's en opvangvoorzieningen - wat betreft cognitieve effecten - zonder noemenswaardig resultaat zijn; misschien komt dat pas op een later tijdstip aan het licht. Dit wil overigens geenszins zeggen dat sterk optimisme gerechtvaardigd is. Uit andere publicaties (vgl. Blok & Leseman, 1996; Commissie (Voor)schoolse Educatie, 1994) blijkt namelijk dat deelname aan voorschoolse programma's en bezoek van opvangvoorzieningen doorgaans geen of hooguit een zeer gering effect hebben. Onderzoek lijkt er verder op te wijzen dat de effecten die worden aangetroffen veelal vrij snel 'weglekken'. Dat wil zeggen: ze worden het eerste of eventueel tweede jaar na de interventie nog wel aangetoond, maar daarna verdwijnen ze helemaal. Naar aanleiding hiervan is het de vraag of het realistisch is te verwachten dat de hier geëvalueerde programma's tot effecten leiden bij een toetsafname op 5- of 6-jarige leeftijd. Op grond van de laatstgenoemde noties is daar eigenlijk weinig reden toe.

Blok & Leseman (1996) merken op dat op basis van dit soort bevindingen aan

de waarde van dergelijke programma's getwijfeld zou kunnen worden. Zij achten een dergelijke houding echter niet terecht, zolang niet duidelijk is wat de achtergrond van dit weglekken is. Andere onderzoekers brengen naar voren dat de ontwikkeling van kinderen - na de voorschoolse periode - van veel meer factoren afhankelijk is dan van een relatief kortdurend programma dat de kinderen (en evt. hun ouders) al-dan-niet gevolgd hebben. Invloeden van de thuissituatie en school overschaduwden al snel de mogelijke winst die de kinderen via een dergelijk programma geboekt hebben (vgl. Driessen & Claassen, 1996).

Verder wijzen Blok & Leseman erop dat steeds meer het inzicht veld wint dat vroege interventie alleen niet genoeg is om tekorten in de thuisomgeving op te heffen. Nodig zijn vervolprogramma's die een ingebouwde compensatie bieden wanneer kinderen thuis niet optimaal in hun ontwikkeling ondersteund (kunnen) worden. Daarbij aansluitend kan uit Mulders onderzoek worden afgeleid dat het ongespecificeerd inzetten van (extra) OVB-faciliteiten in het basisonderwijs vooralsnog weinig zoden aan de dijk zet. Meer winst wordt geboekt als deze worden aangewend voor specifieke, op de doelgroep en situatie afgestemde activiteiten.

noten

1. Ter wille van de leesbaarheid duiden we hierna 'voor- en vroegschoolse' aan met 'voorschoolse'. Daarnaast vatten we voorschoolse educatieve programma's en kinderopvangvoorzieningen ook samen tot 'voorschoolse voorzieningen'.
2. Helemaal nieuw is Operatie Speel Goed overigens niet; het vormt namelijk ten dele een voortzetting en uitbreiding

van het Project Meertaligheid (1991-1994) dat gericht was op het stimuleren van anderstalige kinderen van 0 tot 4 jaar teneinde hun ontwikkelingskansen te vergroten (Van der Pluijm, 1995).

3. Het onderzoek is uitgevoerd door het ITS te Nijmegen in opdracht van het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs (FAO) te Rotterdam. Dit artikel is gebaseerd op het rapport: G. Driessen (1996), *Voor- en vroegschoolse programma's, kinderopvang en onderwijsprestaties in Rotterdam. Nul-meting in het kader van de Operatie Speel Goed* (Nijmegen: ITS).

literatuur

- Blok, H., & P. Leseman (1996). Effecten van voorschoolse stimuleringsprogramma's: een review van reviews. *Pedagogische Studiën*, 73, (3), pp. 184-197.
- Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994). *(Allochtone) kleuters meer aandacht*. Rijswijk: Ministerie van WVC.
- Driessen, G., & A. Claassen (1996). *Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*. Ubbergen: Tandem Felix.
- DSO (1996). *Jaarverslag 1995. Convenant 0-6 jarigen*. Rotterdam: Dienst Stedelijk Onderwijs.
- Lindijer, H., J. Poell & S. Visser (1995). *Vroeg beginnen 2. Programma's voor het jonge kind*. Hoevelaken: CPS.
- Mulder, L. (1994). *De derde fase van de OVB-cohortonderzoeken in het basisonderwijs. Het leerlingenonderzoek in schooljaar 1992/1993*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoor-rangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Pluijm, J. van der (1995). *De evaluatie van het Project Meertaligheid. Effect-evaluatie van de voorschoolse opvang, het wachtkamerproject en het peuteropbouw-werk binnen het kader van het Project Meertaligheid*. Tilburg: IVA.

Dr. Geert Driessen is als onderwijsonderzoeker werkzaam op het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen. Hij doet onderzoek naar en publiceert over onder meer schoolloopbanen, onderwijskansen, allochtone leerlingen, en Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.